

Science technology & Digital finance

journal homepage: <https://supportresult.uz/index.php/stdf>

THE USE OF SYNERGISTIC APPROACH IN EDUCATIONAL PROCESSES

¹Toliboyev Dilshod, ²Zukhurova Malika¹Senior lecturer of Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan.²Student of Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan.ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОДХОДА В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССАХ¹Толлибоев Дилшод, ²Зухурова Малика¹Старший преподаватель Джизакского филиала Национального университета Узбекистана.²Студент Джизакского филиала Национального университета Узбекистана.TA'LIM JARAYONLARDA SINERGETIK YONDOSHUVDAN
FOYDALANISH¹Toliboyev Dilshod, ²Zuxurova Malika¹O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali katta o'qituvchisi.²O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali talabasi.**abstract**

The article analyzes the methodological aspects of the introduction of synergistic coexistence into pedagogical processes, reveals the role and importance of the formation of synergistic thinking of students.

аннотация

В статье анализируются методологические аспекты внедрения синергетического сосуществования в педагогические процессы, раскрывается роль и значение формирования синергетического мышления студентов.

annotatsiya

Maqolada sinergetik birgalikda yashashni pedagogik jarayonlarga joriy etishning metodologik

jihatlari tahlil qilinib, talabalarning sinergetik tafakkurini shakllantirishning o'rni va ahamiyati ochib berilgan.

Keywords:

Education, Science, synergetics, Innovation, pedagogy.

Ключевые слова:

образование, наука, синергетика, инновации, педагогика.

Kalit so'zlar:

ta'lim, fan, sinergetika, innovatsiya, pedagogika.

©2023. *Toliboyev Dilshod, Zuxurova Malika.*

Barqaror rivojlanish yo'lini tanlagan har qanday jamiyatda zamonaviy ilmiy izlanishlar va texnologiyalarni yaratish, ijodkor yoshlar va yangicha tafakkur sohiblarini tarbiyalash asosiy masala sifatida qaraladi. Pedagogik jarayonlarda ana'naviy yondoshuvlar bilan chegaralanib qolmasdan, ushbu sohaga yangicha yondoshuvlardan samarali foydalanish hozirgi zamon talablaridan biridir.

Ta'lim-tarbiya jarayonlari ochiq va o'z-o'zini tashkillashtiruvchi tizim bo'lganligi sababli ularni tashkil etish va olib borishda ayanan sinergetik yondashuvlardan foydalanish muhim hisoblanadi. Pedagogikada sinergetik yondoshuvdan foydalanish – o'quvchilarni jamiyat manfaatlariga muvofiq holda tarkib toptirib, o'z-o'zini tarbiyalash, o'z-o'zini rivojlantirish va o'zini takomillashtirish ko'nikmalarini shakllantirishga yordam beradi. Shuningdek, sinergetik yondoshuvlarni qo'llash ta'lim tizimini izchil loyihalash va ushbu tizimda yaxlitlikni, ochiqlik va oshkoralikni ta'minlash hamda ta'lim oluvchilarda kreativlik qobiliyatlarini rivojlantirish imkonini beradi.

Dastlab, muvozanatsiz tabiiy tizimlarni tadqiq qilish sohasida paydo bo'lgan o'z-o'zini tashkillashtirish nazariyasi (Sinergetika) murakkab tizimlarga, masalan, ta'limga yangicha qarash imkonini beradi. Sinergetika umumiy holda davr sinovidan o'tgan va amaliyotda keng foydalanilayotgan ta'limning asosiy tamoyillari va qonunlarini inkor etmaydi, balki, noxiziqli yondoshuvlarga asoslanib, ta'lim jarayonlarini rivojlantirishning yangi yo'nalishlarini, usul va vositalarini murakkab tizimlar nazariyasi nuqtai nazaridan kengroq tadqiq etadi. Shuningdek, sinergetika – olamdagi (ochiq tizim) o'zgarishlar va o'z-o'zini tashkillashtirish jarayonini ko'p ma'noli ekanligi va ularni bilishda muqobil qarashlarga tayanish lozimligini hamda bunda noxiziqli tafakkur asosida fikr yuritish muhim metodolgik ahamiyat kasb etishini izohlovchi paradigmadir.

Sinergetika tushunchasini ilk marotaba ilmiy muomlaga olib kirgan nemis olimi G. Xaken fikricha, sinergetika bu “katta miqdordagi kichik sistemalarning o'zaro harakati umumiy kollektiv effekt bo'lib, murakkab sistemalarda turg'un tuzilmalar va o'z-o'zini tashkillashtirishga olib keluvchi” jarayonlarni izohlash uchun ishlatiladi.

Sinergetika metodologiyasi tamoyillariga binoan mavjud sistemadagi voqea-hodisalarning rivojlanishi noxiziqli mohiyatga ega bo'lib har bir sistema taraqqiyoti jarayonida ko'p variantli rivojlanish yo'llari mavjud va u orqaga qaytmaslik xususiyatiga ega. Sinergetika insonning bilish qobiliyatini cheklovchi bir xillik qoliplaridan xalos bo'lishga olib keladi. Bugungi kunda Yangi O'zbekiston davlati talablarini inobatga oladigan bo'lsak, ushbu globalashuv davrida yashayotgan har bir shaxs o'z-o'zini tashkillashtirishi jarayonida maqsadga muvofiq, hozirgi zamon ilm fani talablariga javob bera olishi lozim.

Sinergetikada atrof-muhit bilan energiya, modda, axborotning uzluksiz oqimi bilan bog'liq bo'lgan ochiq tizim tushunchasiga asoslaniladi va uning barcha tizimli jarayonlarida o'z-o'zini tashkil etishga yordam beradi. Bunday o'z-o'zini tashkil etish ilgari mavjud bo'lgan struktura va tuzilmani yangi usul orqali rivojlantirish asosida amalga oshiriladi. Bu teskari aloqa tamoyiliga asosida yuz beradi.

Pedagogik jarayonlarda sinergetik yondashuv – o‘z-o‘zini tashkil etishga qodir bo‘lgan ochiq, nohiziqli, murakkab tizimlarni rivojlantirishga yo‘nalgan g‘oyalarni, tushunchalarni, usul va vositalarni o‘z ichiga oluvchi, kompleks tizimdan foydalanishga asoslangan ta‘lim va tarbiya faoliyatidagi metodologik yo‘nalishdir.

Ta‘lim sohasida sinergetik yondashuv - insonparvarlik tamoyillari va shaxs tafakkurining ijodiy, nohiziqli rivojlanishiga yo‘naltirilgan bo‘lib, undan samarali foydalanish zamonaviy jamiyatning ko‘plab muammolarini hal qilishga yordam beradi.

Ta‘lim va tarbiya jarayonlari har doim ijtimoiy-iqtisodiy omillarga bog‘liq bo‘lganligi sababli, ushbu jarayonlar sinergetik jihatdan nohiziqli va asimmetrik xarakterga ega bo‘ladi. Pedagogik jarayonning barcha subyektlari bosqichma-bosqich rivojlanib, o‘z-o‘zini rivojlantiradigan alohida sistemaosti tizimlar sifatida qaraladi. Bunda sistemaosti elementlari bir- biri bilan shunday muvofiqlikdagi aloqadorlikka ega bo‘ladiki, bunda elementning kichikkina o‘zgarishi butun sistemaning ko‘chkisimon o‘zgarishiga olib kelishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, pedagogik jarayonlarda sinergetika metodlaridan samarali foydalanish har tamonlama sifatli, raqobatbardosh kadrlarni tayyorlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Faqatgina, ushbu yondoshuvdan ta‘lim va tarbiya jarayonlarida samarali foydalanish va shu orqali talabalarning sinergetik tafakkurini shakllantrishning didaktik asoslarini sistemalashtirish lozim.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Хакен Г. Синергетика: Иерархии неустойчивостей в самоорганизующихся системах и устройствах: Пер. с. англ. – М: Мир, 1985. – 9 с.
2. Э.Шерматов, У. Бекпулатов О необходимости формирования синергетического мышления для решения глобальных проблем//Концепция глобализации и гуманизма: основные мотивы и идеи. Республиканская научно-практическая конференция. Андижан-2014. – 451 с.
3. У.Р. Бекпулатов, М.Б. Исламова. Формирование синергетического стиля мышления в учебном процессе// Zamonaviy tarix fani metodologiyasining dolzarb muammolari mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari 2021-yil 24-mart. Navoiy-2021. 248-251.
4. Толипова Ж.О. Педагогик технологиялар – дўстона мухит яратиш омили. - Т.: ЮНИСЕФ, 2005.
5. Tolliboyev, D., & Dilnura, A. (2023). DIGITALIZATION OF THE EDUCATIONAL SYSTEM: QUANTIFIABILITY VS QUALITATIVENESS. *Science technology&Digital Finance*, 1(3), 58-63. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/tdadd>
6. Kamolov D. R. O. G. L. O'ZBEKISTONDA DEMOKRATIYA VA AXLOQNING ZAMONAVIY MUAMMOLARI VA YECHIMLARI //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. NUU Conference 2. – С. 348-352

7. Tolliboyev D. MAMLAKATIMIZDA YOSH OTA-ONALANING PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK BILIMLARINI OSHIRISHNING DOLZARBLIGI //Social science and innovation. – 2023.
8. Sirlibekov K. PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF CULTURAL TOURISM IN UZBEKISTAN. *Science technology&Digital Finance*, 1 (3), 123-131. – 2023.
9. Tolliboyev D., Burkhanova M. TECHNOLOGIZED INFORMATION SPACE OF MODERN SOCIETY. *Science technology&Digital Finance*, 1 (3), 48-52. – 2023.
10. Tolliboyev, D., & Norboeva, K. (2023). SCIENCE AND EDUCATION AND DIGITAL ECONOMY. *Science technology&Digital Finance*, 1(3), 64-67. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/tdnkh>
11. Sirlibekov K. EVENT TOURISM CENTERS OF SPAIN //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 161-167.
12. Kamolov, D., & Ropiyeva, F. (2023). ECONOMIC CONSIDERATIONS IN ANCIENT CHINA. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 220-225. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/rfb>
13. Kamolov Dostonbek, “SPIRITUAL AND MORAL ENVIRONMENT OF SOCIETY”, *SSAI*, vol. 1, no. 2, pp. 128–133, Oct. 2023, Accessed: Nov. 24, 2023. [Online]. Available: <https://supportresult.uz/index.php/ssai/article/view/89>
14. Spanov, M., & Kamolov, D. (2023). MODERN PROBLEMS AND SOLUTIONS OF DEMOCRACY AND MORALITY IN UZBEKISTAN. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 168-172. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/msdk>
15. Kamolov D. Davlat boshqaruviga oid axloqiy qarashlar //Адабиёт учкунлари. – 2021.
16. Камолов Д. Spiritual and moral environment of society //Информатика и инженерные технологии. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 278-282.
17. Spanov M., Kamolov D. MODERN PROBLEMS AND SOLUTIONS OF DEMOCRACY AND MORALITY IN UZBEKISTAN. *Science technology&Digital Finance*, 1 (4), 168-172. – 2023.
18. Spanov M., Kamolov D. MODERN PROBLEMS AND SOLUTIONS OF DEMOCRACY AND MORALITY IN UZBEKISTAN //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 168-172.
19. Kamolov, D., & Karimqulova, O. (2023). ANALYSIS OF THE ACTIVITIES OF INTERNATIONAL ECONOMIC ORGANIZATIONS. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 199-202. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/kdko>
20. Kamolov, D., & Kilicheva, R. (2023). CONFUCIAN AND LEGIST DOCTRINE. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 187-192. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/drrkk>
21. Kamolov D. JAMIYATNING MA’NAVYIY-AXLOQIY MUHITI //Social science and innovation. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 78-82.
22. Соловарова М. А. ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СЕТИ ОТЕЛЕЙ MARRIOTT //Казанский вестник молодых учёных. – 2022. – Т. 6. – №. 3. – С. 98-103.
23. O’G’LI K. D. R. O’ZBEKISTONDA DEMOKRATIYA VA AXLOQNING ZAMONAVIY MUAMMOLARI VA YECHIMLARI //АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК. – 2022.